

**АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА****ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS FOR OPERATIONAL
PLANNING AND PRODUCTION PROCESS CONTROL****ЕЛСУКОВА АНАСТАСИЯ АРЬЕВНА,***студент,**МИРЭА – Российский Технологический Университет.***ЛАГУНОВА АННА ДМИТРИЕВНА,***кандидатэкономических наук, доцент,**МИРЭА – Российский Технологический Университет.***ELSUKOVA ANASTASIA ARIEVNA,***student,**MIREA – Russian Technological University.***LAGUNOVA ANNA DMITRIEVNA,***candidate of economical sciences, associate professor,**MIREA – Russian Technological University.*

В данной статье рассматриваются особенности бизнес-процесса планирования и контроля производственного процесса и проводится обзор существующих корпоративных информационных систем, в которых присутствует функция планирования и контроля процесса производства и которые предприятия могут внедрить на своём производстве для увеличения эффективности работы. Управление процессом основного производства на промышленном предприятии определено как структура взаимосвязанных функций. Приведено сравнение исследуемых систем в соответствии с функциональными требованиями. В результате проведенного анализа основных функциональных возможностей каждой из информационных систем выявлена самая оптимальная.

This article discusses the features of the business process of planning and control of the production process and provides an overview of existing corporate information systems in which there is a function of planning and control of the production process and which enterprises can implement in their production to increase work efficiency. The management of the main production process at an industrial enterprise is defined as a structure of interrelated functions. The comparison of the studied systems in accordance with functional requirements is given. As a result of the analysis of the main functionality of each of the information systems, the most optimal one was identified.

Ключевые слова: *бизнес-процесс, производственный процесс, планирование, контроль, корпоративные информационные системы.*

Key words: *business process, production process, planning, controlling, corporate information systems.*

Управление процессом основного производства на промышленном предприятии представляет собой сложную структуру взаимосвязанных функций и относится к обслуживающим процессам. Первая и основополагающая функция управления – планиро-

вание. Основной целью оперативного планирования производства является организация слаженной работы всех подразделений предприятия для обеспечения ритмичного выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре при оптимальном использовании производственных ресурсов [5, с. 11]. Планирование, позволяет облегчить процесс контроля, так как определяет количественные и временные требования к плановым разработкам. Главная же задача производственного контроля заключается в том, чтобы оценивать текущие показатели предприятия на предмет их соответствия плановым и обеспечивать достижение последних [6]. Грамотный регулярный контроль позволяет добиться непрерывной работы всех производственных звеньев, минимизировать простои, обеспечить полное и своевременное выполнение обязательств перед контрагентами, привести выпуск продукции в соответствие с потребностями рынка [2].

Современный рынок информационных систем представляет широкий выбор средств автоматизации этих задач. Рассмотрим некоторые из них.

Программа «1С: MES Оперативное управление производством» – это система, позволяющая автоматизировать планирование и диспетчеризацию производственных процессов. Продукт позволяет с учетом ограничений и исходя из текущей производственной ситуации гибко формировать оптимизированный по заданным критериям оперативный план производства [1].

Данная система позволяет [1]:

- специалистам планово-экономического отдела – планировать объемы производства, контролировать сроки исполнения плана, контролировать объемы сдельной заработной платы рабочих;
- специалистам производственно-диспетчерского отдела – формировать этапы производства, осуществлять оперативный контроль производства, контролировать сроки выполнения технологических операций;
- специалистам отдела материально-технического обеспечения – получать графики потребности в материалах и полуфабрикатах, фиксировать отпуск материалов в производство;
- специалистам отдела технического контроля – вести учет брака в процессе производства, контролировать показатели качества и их изменение на всех этапах производства;
- менеджерам по продажам – получать информацию об исполнимости заказа в заданные покупателем сроки;
- руководителям производственных подразделений – получать информацию о запланированных операциях, назначать исполнителей, контролировать исполнение технологических операций;
- рабочим – оперативно получать план работ на смену, отражать исполнение операций.

Для использования данного прикладного решения в клиент-серверном варианте необходима лицензия на сервер «1С: Предприятия 8». Розничная цена для приобретения продукта данным образом составляет 298 000 рублей [1].

Рассмотрим ещё один продукт компании 1С. Программа «1С: ERP Управление предприятием» – это система, позволяющая автоматизировать все уровни учета работы предприятия. Для реализации целей рассматриваемого бизнес-процесса представляет интерес подсистема «Производство», которая позволяет автоматизировать не только планирование и диспетчерирование всех этапов изготовления продукции, но и ведение учета.

К основным механизмам управления производством в ERP-системе можно отнести [4]:

- детальный учет всех операций цикла изготовления продукции;
- двухуровневое планирование производственных процессов;
- создание заказов и отслеживание хода их выполнения на каждом этапе;
- отгрузка на склад готовой продукции без заказов;

- хранение и обработка сведений о всех ресурсах компании;
- управление материальными и трудовыми ресурсами;
- составление графиков работы отдельных подразделений и рабочих центров;
- создание маршрутных листов.

«1С: ERP Управление предприятием» – это современная и эффективная ERP-система для производственных предприятий, которую можно приобрести по цене от 432 000 рублей (предусмотрено несколько категорий поставки и лицензирования этого программного продукта в зависимости от масштабов предприятия), а также взять в аренду или использовать в «облаке» по цене от 1127 руб./мес. за сеанс [4].

Таблица 1. Сравнение существующих разработок

Возможности	Система		
	1С: MES Оперативное управление производством	1С: ERP Подсистема «Производство»	АИС «Диспетчер»
Управление ресурсами производства	+	+	-
Управление расчетами производственных расписаний	+	+	-
Управление потоком изготавливаемых деталей по заказам	+	+	+
Осуществление контроля содержания и прохождения документов	+	+	-
Взаимодействие информационных подсистем в целях накопления, получения и передачи управляющих и технологических данных	+	+	+
Предоставление возможности управления персоналом в режиме реального времени.	+	+	+
Анализ показателей измерения качества продукции в режиме реального времени	+	+	-
Осуществление мониторинга производственных процессов	-	-	+
Управление оперативным и плановым ремонтом производственного оборудования	+	+	-
Визуализация информации о месте и времени выполнения работ для каждого изделия	+	+	+
Предоставление подробных отчетов о текущих результатах производственных операций	+	+	-

Последним рассматриваемым продуктом является информационная система класса MDC (ManufacturingDataCollection) АИС «Диспетчер». АИС «Диспетчер» – комплекс запатентованных аппаратных и программных средств для непрерывного мониторинга и контроля промышленного оборудования в реальном времени и обработки его результатов по локальной сети предприятия или посредством сети Интернет [3].

Основная цель данной системы – повышение эффективности и энергоэффективности работы промышленного оборудования на предприятии.

Для достижения цели система решает следующие задачи [3]:

1. Ведение объективного контроля за работой оборудования и персонала, обслуживающего оборудование.
2. Формирование сменных заданий и контроль производства продукции на цеховом уровне.
3. Организация централизованного хранения и передачи управляющих программ на станки с ЧПУ различных моделей по сети.
4. Ведение контроля энергопотребления станков в различных режимах работы.
5. Организация диспетчеризации сервисных и ремонтных служб предприятия.
6. Организация планирования и контроля выполнения технического обслуживания (ТО) и проведения планово-предупредительных работ (ППР) на основе автоматизированного контроля состояния оборудования.

Цена на данный продукт зависит от индивидуальных потребностей предприятия и формируется после заполнения опросного листа.

В табл. 1 приведено сравнение обозначенных выше систем в соответствии с функциональными требованиями.

Итак, в ходе анализа функциональных характеристик рассматриваемых систем можно сделать вывод о том, что наиболее обширным функционалом обладают системы «1С: ERP Управление предприятием» и «1С: MES Оперативное управление производством». Однако, учитывая такие факторы, как стоимость приобретения и сложность внедрения системы, стоит отметить, что ERP-системе свойственна некая избыточность функционала, поэтому оптимальным вариантом информационной системы оперативного планирования и контроля производства будет являться «1С: MES Оперативное управление производством».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1С: MES Оперативное управление производством – 2023. URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/mes/features> (дата обращения: 02.05.2023).
2. Нечаев А.С. Процесс управление российским промышленным предприятием // Актуальные вопросы экономических наук. 2009. № 5-5. С. 153-158.
3. Система мониторинга «Диспетчер» – 2023. URL: <https://intechnology.ru> (дата обращения: 02.05.2023).
4. Управление производством – 2023. URL: <https://v8.1c.ru/erp/production> (дата обращения: 02.05.2023).
5. Юзвович Л.И. Система государственных закупок: теоретический и практический аспекты / Л.И. Юзвович, Н.Ю. Исакова, Ю.В. Истомина и др. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. 233 с.
6. CheckOffice: Оперативный контроль на производстве – 2023. URL: <https://checkoffice.ru/blog/poleznye-materialy/operativnyy-kontrol-na-proizvodstve> (дата обращения: 02.05.2023).

© Елсукова А.А., Лагунова А.Д., 2023.